

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

INFOKOMMUNIKATSIYA OB‘EKTLARINING ENERGIYA TA‘MINOTINI MONITORINGI APPARAT-DASTURIY VOSITALARI

t.f.f.d., dots. Abdumalikov Akmaljon Abduxoliq o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

akmalabdumalikov6@gmail.com

i.f.n., dots. Ko‘chimov Abdujamil Hamraqulovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

kuchimov7474@jmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada infokommunikatsiya qurilmalarining energiya ta'minoti jarayonlarida elektr energiya manbalarining kattaliklarini ikkilamchi signallarga o'zgartirish, o'lchov va nazoratning ko'p parametrlilik o'zgartirishlarini hamda ularning zamonaviy apparat-dasturiy vositalarini keng qo'llash, ular yordamida monitoringni amalga oshirish tamoyillari, qayta ishlovchi xamda tegishli asosda uzatuvchi vositalarning tuzilish tamoyili, model va dasturiy taminotini keltirilgan.

Kalit so‘zlar: model, qurilma, mikroprotessor, axborotni qayta ishlash bloki, ko'p o'lchovli signal o'zgartirish, Arduino mikrokontroller, monitoring.

Jahonda infokommunikatsiya ob'ektlari energiya ta'minoti manbalarini monitoring jarayonlarida axborotlarni qabul qilish va taqsimlashda, ularda qo'llaniluvchi apparat va dasturiy vositalarni ishlab chiqish xamda amaliyotga keng joriy etish dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu maqolada energiya taminoti manbalarini uzluksiz monitoring qilish uchun mo'ljallangan apparat va dasturiy majmua ishlab chiqilishi va ular o'rtasidagi o'zaro integratsiya jarayonlari asoslab ko'rsatilgan [1,2].

Respublikamizning taniqli olimlarining ushbu soxada olib borgan ilmiy izlanishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, energiya ta'minoti manbalari monitoringida signal o'zgartirish jarayonlarini modellashtirish, monitoring jarayonlarida IoT

texnologiyalarini keng qo'llash, cloud computing vositalaridan foydalanish, algoritm va apparat-dasturiy vositalarni qo'llash xamda energiya taminoti manbalari ish xolati xaqida malumotlar to'plash uchun malumotlar bazasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish masalalari etarli darajada o'rganilmagan.

Elektr energiyaning keng hajmda, sifatli va ishonchli bo'lishini talab qiluvchi infokommunikatsiya majmualari va qurilmalarini energiya bilan ta'minlash uchun avtonom, qayta tiklanuvchan elektr energiyasi manбайдan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Ishlab chiqarilayotgan va iste'mol qilinayotgan elektr energiyani o'zgarishi, markazlashgan energiya tarmoqda ulangan va ulanmagan hollarda alternativ energiya manbalaridan qo'llash, energetik qurilmalarni tavsiflarini yaxshilash, ish holatlarini doimiy ravishda monitoring qilish, nazorat uchun kattalik va parametrlarining qiymatlari o'zgarganda zamonaviy dasturiy va apparat majmaular bilan tegishli asosda rostdash orqali energiya samaradorligini oshirish imkoni mavjud [1,3,4].

1-rasm. O'rnatilgan tizimlar ierarxik modeli.

O'rnatilgan tizim (O'T) - bu shunday apparat-dasturiy majmua xisoblanadiki, dasturlanadigan kompyuterni o'z ichiga oladi, ammo kompyuter qurilmasi bo'lishi umumiy maqsad qilinmaydi. O'z nomi bilan aytadigan bo'lsak o'rnatilgan tizim – ma'lum vazifa yoki vazifalarni bajarish, boshqarish, monitoring qilish uchun mikrokontroller yoki mikroprotssorga o'rnatilgan maxsus kompyuter tizimi xisoblanadi.

O'rnatilgan tizimalarni loyخالashda dastlab kuchlanish ko'rinishidagi signallarni olishda elektr qurimalari, yani to'k o'zgartkichlar xisoblanib, ularning mazkur tadqiqot ishiga oid qismlari taxlil qilingan. Infokommunikatsiya ob'ektlari energiya ta'minoti monitoringi qurilmalari jarayonlarini mikroprotssor va elektron vositalarni ikkilamchi kuchlanish ko'rinishidagi

signal bilan ta'minlovchi o'zgartkichlarning ish holati ehtimolligi tavsiflari ikkilamchi signalni hosil qilish elementlarining ishlash va ishdan chiqish holatlarini tadqiqatlari asosida amalga oshiriladi. Energiya taminoti manbalarini masofadan monitoring qilish uchun mo'ljallangan apparat vositasining strukturaviy tuzilishi 2-rasmda keltirilgan. [1,3,12].

2- rasm. Energiya taminoti manbalarini monitoringi apparat vositasining strukturaviy tuzilishi.

Hisoblash va infokommunikatsiya majmualari energiya taminoti qurilmalarini masofadan monitoring jarayonlari amalga oshiruvchi dasturiy majmua asosan gibrid energiya taminoti jarayonlarini boshqarish va doimiy monitoring jarayonlarini amalga oshirishga mo'ljallangan(3-rasm) [8].

3-rasm. Monitoring jarayonlari amalga oshiruvchi apparat-dasturiy majmuaning strukturaviy ko'rinishi.

Xulosa

Infokommunikatsiya ob'ektlari energiya ta'minoti tizimlari masofali monitoringida signallarni o'zgartirish jarayonlari usullari, o'lchov va nazorat o'zgartirishlarining xususiyatlari tahlil qilindi. Tahlillar natijasida energiya ta'minoti manbalarini uzluksiz masofadan monitoring qilib borish maqsadida, monitoring apparat majmuasi xamda unga mos ravishda web ga asoslangan monitoring tizimi ilovasi ishlab chiqildi. Ushbu maqolada hozirgi zamon talabiga javob beradigan, energiya ta'minoti ob'ektlarini monitoringi uchun mo'ljallangan apparat-dasturiy majmuaning amaliy ahamiyati yoritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdumalikov A.A. International scientific and technical journal. “Chemical Technology Control And Managment” [A study of static and dynamic characteristics of multifunctional signal converters], Tashkent. ISSN: 1815-4840, E-ISSN 2181-1105. Volume -2020. Issue 4(94). -P.38-45

2. Sapaev M., Turakulov O., Sattarov Kh., Abdumalikov A.A. “Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари” илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали [Modeling and research of reliability and probability of operational parameters of control units]. ISBN:978-9943-11-665-8. № 1(15) Тошкент-2021:Б.82-86.

3. I.Kh.Siddikov., A.A.Abdumalikov., M.T.Makhsudov. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) [The Dynamic Characteristics of Sensors of Primary Currents of Energy Sources to Secondary Voltages]. ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-4, February 2020.

4. Сиддиков И.Х., Амурова Н.Ю., Хонтўраев И.М., Абубакиров А.Б., Абдумаликов А.А. “Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари“ илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали [Показатели надежности и вероятности рабочего состояния датчиков сигнала микропроцессорных и электронных устройств телекоммуникации и связи]. ISBN:978-9943-11-665-8. №1(11)/2020. Тошкент- 2020. -С.47-50

5. Сиддиков И.Х., Лежина Ю.А., Хонтўраев И.М., Максудов М.Т., Абдумаликов А.А. Инженерно-строительный вестник Прикаспия: научно-технический журнал [Исследование показателей надежности и вероятности работоспособности датчиков контроля и управления энергопотреблением]. Астрахань: ГАОУ АО ВО “АГАСУ”, 2020. № 1(31). -С. 74-78.

6. Сиддиков И.Х., Хужаматов Х.Э. [Телекоммуникация ва ахборот технологиялари объектларининг энергия таъминоти манбалари ва уларни бошқаруви]. Monografiya, O'zbekiston, Toshkent, “Nihol Print” ОК nashriyoti,

7. Неъматова Н.Ф., Абдумаликов А.А. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining beshta muhim tashabbuslariga bag'ishlangan “5T” yoshlar forumi doirasidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari [Development of smart grid elements for optimizing regional network modes]. Samarqand-2019.

8. Сиддиков И.Х., Абдумаликов А.А., Сиддиков О.И. Свидетельство об официальной регистрации программы для электронно-вычислительных машин [Программное обеспечение оптимизации сигналов контроля и управления возобновляемых и традиционных источников энергии на основе IoT технологии]. № DGU 20210046. Агентство по интеллектуальной собственности РУз, Ташкент, 09.02.2021 г.